

الصناعة والتنمية المستدامة في ضوء الشريعة الإسلامية

عبدالرافع علمي^{1*}، عبدالمنير فايق¹، فيضان الله زربخش¹

1. الأستاذ بقسم اللغة العربية، كلية الآداب واللغات بجامعة البيروني

* البريد الإلكتروني: aralimiaf@gmail.com

Received: 03 January 2026 Revised: 05 February 2026 Accepted: 25 February 2026 Published: 31 March 2026

ملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الصناعة والتنمية ودورهما في حياة الإنسان، مستندة بآيات القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وآراء علماء الإسلام. وتظهر أهمية التنمية المستدامة في إطار التعليم الإسلامية في ظل الثورة والتحول الصناعي. ويهدف البحث إلى بيان مكانة الصناعة في ضوء الشريعة، وتوضيح المعايير الإسلامية للتنمية المستدامة، وتقديم حلول لملاءمة الصناعة مع أصول الدين، ومقارنتها بال نماذج الحديثة. اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستناد إلى المصادر والمراجع ذات الصلة، وتم ذكر الصناعات المهمة ليثبت أن التنمية الاقتصادية في الإسلام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأخلاق، والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وأن استمراريتها أمر مرغوب فيه، ويجب إزالة التحديات التي تواجهها من خلال إصلاحات جوهرية، ووضع سياسات تنموية صناعية تعتمد على نماذج محلية فعّالة. وتشير النتائج إلى أن الشرائع السماوية وعلى رأسها الإسلام وضعت الحجر الأساس للتحوّل الصناعي، وبيّنت مكانته الرفيعة، وأفادت أن التنمية الاقتصادية لا بد أن تكون منسجمة مع المبادئ الأخلاقية والاجتماعية، وأن تحقيقها لا يتصور دون الاستمرار والإتقان في العمل، وهو من المبادئ المقبولة التي لا محيد عنها.

الكلمات المفتاحية: الصناعة، التنمية، الاقتصاد، النمو، الاستدامة.

مقدمه

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ﴿وَأَصْنَعْ أَلْفُكَّ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَحَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [هود: 37].

الصناعة وتنميتها من أهم عناصر تقدم المجتمع البشري، والإسلام بوصفه ديناً شاملاً، اهتم اهتماماً بالغاً بالصناعة والإنتاج والتنمية الاقتصادية والاكفاء الذاتي. يتناول هذا البحث دراسة دور الصناعة في ضوء النصوص الإسلامية، وتحليل علاقتها بالتنمية المستدامة والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة.

من أهم أهداف هذا البحث: دراسة الصناعة والتنمية المستدامة في ضوء التعاليم الدينية، بيان مكانة الصناعة في النصوص الإسلامية، توضيح المعايير الإسلامية للتنمية المستدامة، دراسة أثر التعاليم الإسلامية على الصناعة والتنمية الاقتصادية، تقديم حلول وآليات لتوافق الصناعة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومقارنة الرؤية الإسلامية بنماذج التنمية الحديثة.

تعدُّ الصَّانِعَةُ وتطويرها من أهمِّ عناصر تقدُّم المجتمعات البشريَّة، ويعطي الإسلام - بوصفه ديناً شاملاً - اهتماماً خاصاً بالصناعة والإنتاج والتنمية الاقتصاديَّة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتتناول هذه الدراسة دور الصناعة في ضوء النصوص الإسلاميَّة، كما تُحلِّل علاقتها بالتنمية المستدامة والمسؤوليَّة تجاه المجتمع والبيئة. وعلى الرغم من التقدُّم الصناعي، المجتمعات الإسلاميَّة لا تزال تواجه تحديات في مجال التنمية المستدامة، هذا يشير التساؤل الرئيس: كيف ينظر الإسلام إلى الصناعة والتنمية الاقتصاديَّة؟ وما هي المعايير التي يضعها الإسلام لتحقيق الاستمرارية الإنتاج واستدامته؟ وللإجابة عن هذه التساؤل، ينبغي متابعة البحث حتى النهاية، لأنَّ الإسلام لا يقتصر على العبادات البدنية أو المعاملات المالية فحسب، بل يقدم منظومة متكاملة من الحلول لتحقيق النمو والتنمية بمعناها الشامل على مستوى العالم.

الدراسات السابقة

إن تاريخ الصناعات في العصور الإسلامية، من حيث أوضاع الصناع، وتحولات الحرف، وأنواع الإنتاج، والتخصّصات الصناعية في المدن المختلفة، طويلة ومتشعبة. ومن أشهر أمثلة على ذلك وأقدمها صناعة الشعر. كما يُطلق عليه قديماً على ما يُسمى اليوم بالفن والتقنية اسم «الصناعة»، من ذلك الموسيقى، وكذلك الكتابة التي غدت نوعاً من الصناعة وألفت فيها مؤلفات كثيرة، ولا يمكن في هذا العرض الموجز، الإحاطة على الجميع. وفي هذا السياق نستعرض نبذة من آراء المفسرين وعلماء الفقه الإسلامي الذين تناولوا موضوع الصناعة، وعدّوها نشاطاً ذا قيمة لتلبية حاجات الإنسان... وقد عرف الإنسان «الحديد» واستعماله منذ زمن قديم في مختلف مجالات الحياة.

و مفسرو العالم الإسلامي ابرزوا آراءهم حول الآية الكريمة: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾. [الحديد: 25]. قال الزحيلي في تفسير المنير: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ خَلْقَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ أَيْ تَتَخَذُ مِنْهُ آلَاتُ الْحَرْبِ وَالصَّنَاعَاتِ الثَقِيلَةِ وَالْمَبَانِي الضَّخْمَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَلَا يَخْفَى اسْتِعْمَالُ الصَّنَاعَةِ لَدَى الْمَفْسَرِينَ كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَاشُورٍ فِي التَّحْرِيرِ وَالتَّنْوِيرِ، إِلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ دَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَوَارِدِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَبَرَزَ دَوْرُ الْحَدِيدِ الْمَحْوَرِي فِي الصَّنَاعَاتِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى تَطَوُّرِ الْمُسْلِمِينَ وَتَقْوِيَتِهِمْ. وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ الْوَسِيطِ أَنَّ تَخْصِيصَ الْحَدِيدِ بِالذِّكْرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الصَّنَاعَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ سُورَةٌ كَامِلَةٌ بِاسْمِهِ.

في هذا الصدد، تُوجد في شبكة العنكبوتية الانترنت، سلسلة من المقالات حول الصناعة وأقسامها؛ وحاول كُتَّابُهَا معالجة الجوانب المختلفة للموضوع، مثل: «الصناعة وأهميتها الاقتصادية في القرآن، من (حبيبي صالح) و«إعادة قراءة مفهوم التنمية والتقدم في الفكر الإسلامي»، من (سيد جمال موسوي) و«تعاليم الإسلام في التنمية الاقتصادية» من (جواد سليمان بور). بالطبع تناولت تلك المقالات بعض جوانب الموضوع، لكنها تقتضي مزيداً من البحث. و من خلال المطالعة والاستفادة من المراجع متعددة، حاولت تقديم بحث أشمل وأوضح للقارئ الكريم، رجاء التعبير عن الموضوع بألفاظ بسيطة، وأسلوب سهلة ومتيسرة.

الصناعة والتنمية في ضوء الشريعة الإسلامية

يتناول البحث موضوع الصناعة والتنمية من المنظور الإسلامي، في ضوء الكتاب والسنة، وآراء علماء الأمة، حيث تُوضع هذه القضايا موضع التأمل والدراسة المعمقة. ولتحقيق هذا الهدف، قُسم البحث إلى ثلاثة محاور رئيسة، قُدِّمت في سطور موجزة. ففي البدء، تُبيِّن مفاهيم الصناعة ودلالاتها، و القسم الثاني لغرض بيان معاني التنمية ومفاهيمها، وفي الختام يُناقش مبدأ الاستمرار والمداومة في الأعمال من منظور الإسلامي.

مفهوم الصناعة

الصناعة في اللغة القرآنية والنصوص القديمة، مشتقة من جذر (ص ن ع)، وأسط معانيها، الإيجاد والبناء وتُطلق الصناعة على عمل الصانع الذي يُؤدَّى بعلمٍ ودقَّةٍ وإتقان. (الحموي، ب ت، ص 348). والصناعة بالكسرة، حرفة الصانع. (الرازي، 1420، ص 179). كلمة «الصنع» أخص من «العمل»؛ لأنها تدل على العمل القائم على القصد والإتقان. ولا تنسب إلى الحيوان والجماد (راغب، 1412هـ، ص 493). الصناعة في الاصطلاح: تُطلق على الحرف والمهنة والفنون، و قال بعض

المختصين: بأنها استخراج المواد الخام وتحويلها إلى منتجات مختلفة، وتقديم الخدمات الاجتماعية (انوري، 1382 هـ ش، ص: 4773). وجاء في تاج الصحاح: أن (الصُّنْع) بضم الصاد، مصدر (صَنَعَ) والصناعة تُطلق على حرفة الصانع ومهنته. (الجوهري، 1407 هـ، ص: 1245، شمس الدين، 1403هـ، ص: 390) وقد ورد لفظ صَنَعَة مرة واحدة في القرآن الكريم في سياق تعليم داوود عليه السلام صناعة الدروع، «وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ» [الأنبياء، 80]؛ لكن مشتقاته استعملت (19) مرة، منها صناعة سفينة نوح عليه السلام، وإعمار مساكن قوم هود عليه السلام، والمنشآت الفرعونية «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ» [الأعراف: 137].

استخدام لفظ «الصنع» و مشتقاتها في القرآن، تدل على تنوع استعماله، «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» (العنكبوت: 45)، حيث يدل على أفعال الناس وأعمالهم المقصودة، «وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (الكهف: 104)، وهذه الآية تدل على المعنى المشار إليها. وما يدل على معنى الصناعة، هو التعبير بصيغة «الصنع» وقد ورد في آية من القرآن الكريم، قوله تعالى «صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَرَ كُلَّ شَيْءٍ» (النمل: 80)، وعلى هذا النمط، استعمل لفظا «الصنع» و«الصناعة» في النصوص القديمة لدلالات المذكورة، ومنها ما يُسمّى في عصرنا الحاضر، بالتقنية أو التكنيك.

الصناعات الواردة في القرآن الكريم

ورد في آيات متعددة من القرآن الكريم، ذكر الصناعات المختلفة، مثل: صناعة السفن، وبناء السدود، وتشبيد المباني، وصناعة الدروع، وصناعة الأواني، وصناعة الزجاج، وصهر المعادن الحديدية وغيرها، وسيتناول الحديث عنها بإيجاز.

صناعة السفن: يعود تاريخ هذه الصناعة إلى عصور قديمة، ويُنسب أصلها إلى عصور ما قبل نوح عليه السلام، إذ يدل إنكار قومه لصناعة السفينة على معرفتهم بها من قبل، غير أن الخصوصية المميزة لسفينة نوح عليه السلام تتمثل في أن بناها كان بأمر الله تعالى، وقد علم نوح عليه السلام كيفية صنعها بوحى منه سبحانه وتعالى، لتكون وسيلة لنجاة المهتدين. قال الله تعالى: «وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ» [هود: 37]. كما ذكر القرآن الكريم السفينة في عهد يونس عليه السلام، «وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَىٰ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ» [الصافات: 139-140]، وكذلك سفينة موسى وخضر عليهما السلام، «فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا» [الكهف: 71] كما أشار إلى السفن القائمة في زمن نزول القرآن الكريم، «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّكَ وَجَرَّيْنَهُمْ فِي بَرِّيحٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ...» [يونس: 22].

بناء السدود: يعود تاريخ بداية بناء السدود إلى آلاف السنين، وقد ورد في التنزيل، سد ذي القرنين لمنع تهاجم وفساد يأجوج ومأجوج، «قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّنَا يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُّسَدَّدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا» [الكهف: 94]. كما ورد ذكر سد قوم سبأ الذي استخدم لتخزين المياه للزراعة. «فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جِنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ» [سبأ: 16]، وقد أقيم هذا السد بين جبال أرض سبأ، وكان يُخزن المياه للفلاحين، ويُستفاد منه في ري الأراضي الزراعية والبساتين. فلما كَفَرُوا بالنعمة، أنهار السد، وأدى اندفاع المياه المُخزَنة إلى تدمير بساتينهم (ابن عاشور م. 1384هـ ص: 36).

البناء والتشييد: يتحدث القرآن الكريم عن تاريخ البناء لدى قوم عاد، الذين كانوا يتمتعون بمهارة فائقة في هذا المجال، «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ» [الفجر: 6-8]. حتى إن مبانيهم كانت على نحو لم ير له مثل في أي مكان. كما أن قوم صالح عليه السلام، المعروف بـ ثمود، قد استفادوا من هذه المهارة في نحت المساكن وتشبيد الأبنية المتينة في السهول والجبال والصحور، «وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْتَحِنُونَ الْجِبَالَ بِيوتًا فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُّسْتَدِينِينَ» [الأعراف: 74]؛ وقد أشار ابن عاشور في تفسيره إلى أن ثمود، قوم صالح عليه السلام، كانوا أول من شَقُوا الصخور ونحتوها وبنوا لأنفسهم بيوتًا (ابن عاشور، 1997م، ص: 274)، و بفضل وصولهم على صناعة الأجر بنوا مساكن الصيفية بالأطواب، أما مساكنهم الشتوية فكانوا ينحتون لها الجبال الصخرية والأحجار القاسية (الزحيلي، 1418هـ، ص: 247). وقد بلغ الثمود درجة عالية من المهارة في هذا المجال، قال المفسرون: وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور، وينقبون الجبال فيجعلونها بيوتًا لأنفسهم، وقد بنوا ألفًا وسبعمئة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى. (صابوني، 1417هـ، ص: 530).

كان سليمان عليه السلام، بفضل نعيم الله تعالى، متميزًا بقدرته خاصة في الأعمال العمرانية، وكان قصره الملكي يتمتع بإمكانات متقدمة للغاية؛ إذ أدهشت أرضيته البلورية وفرشه ملكة سبأ: «قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَفَّتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [النمل: 44]؛ وقد سخر الله له الجن، فكانوا يبنون له المعابد، والأحواض، والأواني «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ» [سبأ: 13].

وكان فرعون كذلك متفوقاً في صناعة البناء وتشبيد القصور، ولأجل تضليل العامة وخداع الناس بادعائه القضاء على إله موسى، طلب من وزيره هامان، أن يُشيد له أبنية شاهقة وحصينة ليبلغ بزعمه إله موسى ويتغلب عليه: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [القصص: 38].

صناعة الدروع: تدلُّ الروايات والتعاليم الدينية على أنَّ صناعة الدروع كانت معروفة بين الناس بصورة بدائية حتى قبل نبوة داود عليه السلام، غير أنَّ داود عليه السلام كان أول من طوَّرها بوحى من الله تعالى، فجعلها على هيئة لباس قابل للارتداء. كما كان يصنع من الحديد أدوات وأسلحة دفاعية، مثل السيوف والرماح والدروع ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: 80]، وقال مفسر الجلالين، لفظ «البُوس» «وهي الدرع لأنَّها تُلبس وهو أول من صَنَّعَهَا وَكَانَ قَبْلَهَا صَفَانِح» (السيوطي، ب ت، ص. 275). وقد ورد التعبير عن ذلك في سورة سبأ بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ - أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [سبأ: 10-11].

صناعة الأواني: كان سليمان عليه السلام أول من أنشأ صناعة الأواني بمساعدة الجن الذين كانوا تحت أمره: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهْرًا وَّرَوَّاحَهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ: 12]، الجن الذين كانوا تحت قيادته يصنعون له كل ما يشاء، مثل المعابد، والتماثيل، وأوعية الطعام، والقدرور الكبيرة الثابتة، والأحواض: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَّانٍ كَأَلْجُوبِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، وكانت القدرور الكبيرة تُستخدم لإعداد طعام جيش سليمان عليه السلام الكبير. أما اليوم، تُعدُّ صناعة الأواني من الصناعات الضرورية والمتقدمة في العالم المعاصر.

صناعة الطوب: يعود نشوء صناعة الطوب إلى زمن صالح عليه السلام، إذ كان قوم ثمود يمتلكون هذه الصناعة لبناء مساكنهم الصيفية، كانوا يُشيدون بها المنازل المخصصة للسكن الصيفي. أما لمساكنهم الشتوية فكانوا يستعينون بالجبال، فينحتون الصخور الصلبة ويُشيدون منها بيوتهم (زحيلي، 1418هـ ص. 274)؛ وبعد ذلك في زمن موسى عليه السلام، انتشرت صناعة الطوب على نطاق واسع كما ورد ذكرها.

صناعة الزجاج: تشير بعض آيات القرآن الكريم إلى أنَّ صناعة البلور والزجاج تعود إلى زمن سليمان عليه السلام، وقد كانت مزدهرة بشكل خاص في ذلك الوقت، حيث كان الجن يصنعون له المباني البلورية وغيرها من الأدوات بحسب الحاجة: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَّانٍ كَأَلْجُوبِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]. ومن ذلك، على سبيل المثال، بناء قصر زجاجي على الماء لاستقبال ملكة سبأ: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ [النمل: 44].

صهر المعادن: ذكرت صناعة صهر المعادن في عهد ذي القرنين، حيث قام بصهر النحاس وبنى به سداً عظيماً لصد اعتداء وهجوم يأجوج ومأجوج: ﴿آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: 96]. كما أنَّ داود عليه السلام، حين ألان الله له الحديد، أوجد صناعة الدروع بصورة أكثر تطوراً: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ [سبأ: 9]. في حين وفق الله سليمان عليه السلام إلى صناعة صهر النحاس: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهْرًا وَّرَوَّاحَهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ: 12].

ويُعدُّ دور الحديد في الصناعات الإنسانية، من منظور القرآن الكريم، بارزاً ومهماً جداً، إذ وصفه القرآن بأنَّ فيه منافع كثيرة للناس: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: 25]. ومن هذا المنطلق استخدم الإنسان الحديد وصهره في الصناعات الحربية، ووسائل النقل، والركوب، وصناعة الأسلحة؛ فأصبح للحديد مكانة محورية في الصناعات المختلفة. وقد ذكر العلماء أنَّ محور الأرض مكون من الحديد، ولعلَّ في ذلك إشارة إلى محورية الحديد في صناعات البشر، وهو أمرٌ جدير بالتأمل، لا سيما أنَّ هذا المعنى ذُكر في سورة الحديد، وهي السورة السابعة والخمسون من القرآن الكريم - من حيث العدد - الواقعة في وسط سور القرآن. النَّحْتُ وصناعة

التماثيل: لقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القضية في سورة نوح عليه السلام: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23]. حيث يُفهم بوضوح من الآية المباركة، أنَّ قوم نوح عليه السلام، صنعوا تماثيل للصالحين وجعلوها آلهة تُعبد من دون الله. وقد تصدَّى نبي الله نوح عليه السلام لهذه الظاهرة المنحرفة الخبيثة، وبذل جهداً كبيراً على مدى سنوات طويلة في دعوة قومه إلى توحيد الله وترك الشرك. وازدهرت صناعة التماثيل في عهد سليمان عليه السلام، إذ كانت تُصنع تماثيل وصور لمخلوقات مختلفة كالأشجار وغيرها وذلك بمساعدة الجن: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَّانٍ كَأَلْجُوبِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]. وقبل ظهور الإسلام، ولاسيما في عصر الجاهلية، شهدت صناعة التماثيل انتشاراً ورواجاً واسعاً؛ غير أنَّ الإسلام، في إطار ترسيخ عقيدة التوحيد محاربه لعبادة الأصنام، حرَّم صناعة التماثيل المؤدية إلى الشرك (ابن عاشور، 1384هـ ص: 30). أما الصناعة بوجه

عام، فهي لا تقتصر على دورها المهم في دعم اقتصاد الدولة فحسب، بل تؤدي أيضاً دوراً بارزاً في توفير فرص العمل لأفراد المجتمع ومن هنا تبرز ضرورة بذل الحكومة الإسلامية جهداً واهتماماً جاداً بهذا القطاع، وأن تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنشاء الصناعات المختلفة وتميئتها وتطورها داخل البلاد.

التنمية من منظور الدين الإسلامي

تُعدّ التنمية مفهوماً يفسره كلُّ فردٍ وجماعةٍ ومجتمعةٍ وفقاً لمعانيه وقيمه الخاصة. فالاقتصاديون يرون قيمتها في النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة، بينما يربطها علماء الاجتماع بالنظام والتوازن الاجتماعي، ويُعبرها المفكرون السياسيون مرتبطةً بالكفاءة وشرعية النظام السياسي. أما على مستوى عامة الناس، فيرى بعضهم القيمة في الرفاه والثروة، وآخرون في النظام والأمن، وفريقٌ في ترسيخ الأخلاق ومبادئ الروحانية، وآخرون في توسيع دائرة الحرية والعدالة. وهذه القيم نفسها قد خضعت لتعريفات وتفسيرات متباينة ومختلفة باختلاف الأفراد والجماعات والمجتمعات (ساعي، 1377هـ ش، ص 20).

ومن منظور الشرائع السماوية، يُعدّ تطوير مختلف ميادين الحياة من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤمنين، بحيث ينبغي أن يتم ذلك في إطار الإمكانيات والظروف المتاحة، وبما ينسجم مع التعاليم الدينية، لا تُردّ كلمة «التنمية» بصيغتها الاصطلاحية في آيات القرآن الكريم ولا في التعاليم الدينية، غير أنها تزخر بمفاهيم غنية وعميقة تُقارب إلى حدٍ كبير المعنى المعاصر للتنمية، أو تُقدم العوامل والأسس الضرورية لتحقيقها.

إن مجموعة المفاهيم والتعاليم المذكورة في البُعد الاقتصادي، يمكن أن تفيد معنى بسيطة للتنمية، بعيداً عن الدور المضللة والوظيفة الاستعمارية لمصطلح «التنمية» وهو مفهوم يتضمن في ذاته الرخاء، والإزدهار الاقتصادي، والاعتماد على الذات، و تأمين العدالة، والمعنوية في الاقتصاد.

التنمية من منظور الشرائع السماوية

إن الشرائع السماوية عموماً ولا سيما الشريعة الإسلامية الحنيف، لم تقتصر في توجيهاتها المؤكدة على التنمية الاقتصادية والصناعية فحسب، بل التأمل في التاريخ وتعاليم الأنبياء يكشف أن الجذور الأولى للبحث النظري في مفهوم التنمية ضمن العلوم الإنسانية والحكمة التطبيقية لإدارة المجتمع والحكم، تعود إلى منهج حكم الأنبياء، وبالأخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت توجيهاتهم، ووصاياهم، وجهودهم المتواصلة المؤكدة على التنمية في أبعادها المتعددة، من ثقافية، واجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وغيرها من مجالات الحياة الإنسانية.

نماذج التنمية في النصوص الدينية

كان آدم عليه السلام أول من تعلّم، بإلهام وتعليم إلهي، حراثة الأرض وزراعة القمح، ثم جاء ابنه الصالح هابيل، فقام بتطوير هذا العمل وتوسيعه مما شكّل نواة أولى للتنمية الزراعية في حياة الإنسان (يعقوبي، 1342هـ ش، ص 4) والأنبياء الذين جاؤوا بعد آدم عليه السلام واصلوا العمل بالزراعة والحراثة، وسعوا إلى تنميتها وتطويرها، إلى أن وصلوا إلى غرس الأشجار، وإنشاء القنوات، وشقّ الجداول وإجرائها، وهي الأسس التي ما زالت تقوم عليها أعمال البستنة، والسقي، وتطوير الزراعة إلى يومنا هذا.

ويُعدّ داود عليه السلام، أول من تعلّم، بتعليم إلهي، تطوير صناعة صهر المعادن و صبّها. لقد أخرج استخدام المعادن من حالتها البدائية والبسيطة، وبدأ عن طريق سبكها، التجارة بمنتجاتها (يعقوبي، 1342هـ ش، ص 18).

كان الأنبياء عليهم السلام من رواد الأوائل في صناعة تربية المواشي والحيوانات. وتُشير الروايات إلى أن الابن الصالح لآدم عليه السلام، قدّم في قربانه شاةً سميئةً فكانت مقبولة عند الله تعالى. ويروى عن إبراهيم عليه السلام، أنه كان يملك أعداداً كبيرة من الأبقار ويهتم بتربيتها، وأنه عندما استقبل ضيوفه قدّم لهم عجلًا مشويًا: «وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» [هود: 69]: وهو ما يدلّ على تطوّر تربية الماشية والاستفادة الاقتصادية منها في حياة الأنبياء.

وتُبيّن الروايات التفسيرية أن نوحًا عليه السلام كان من أوائل من أسسوا التنمية الحضريّة والاجتماعية، إذ همّ بتنظيم الجماعات البشرية، وتقسيم السكان، ووضع أسماء للمدن، مما شكّل خطوةً مهمةً في مسار العمران والتنظيم الاجتماعي (ابن كثير، 1419هـ، ص 237). ويُذكر أن إدريس عليه السلام، هو أول من وضع أسس بناء المدن، ونشر العلوم، وتنظيم التربية، وتعليم الكتابة والحساب، وعلم الفلك، وقواعد حركة النجوم، وتركيب العناصر البسيطة باستخدام النار، ولذلك نُسب إليه علم الكيمياء. كما يُعدّ أول من علّم الناس فنّ الخياطة وصناعة الملابس (ابن عاشور، 1997م، ص 131).

كما أن مهنة التجارة قد نشأت أيضًا على أيدي الأنبياء، ثم انتقلت إلى أتباعهم، فعملوا على نشرها وتطويرها وتوسيع مجالاتها في المجتمعات الإنسانية. وفي أبعادٍ أخرى، كالتطور والتنمية الثقافية والاجتماعية، والسياسية، تدلّ الشواهد التاريخية على أن هذه الميادين قد أسست في الأصل على يد الأنبياء عليهم السلام، ثم واصلت مسيرتها في طريق النمو والازدهار عبر العصور.

الدين والتنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية أحد محاور الركيزة في الإسلام، وتعد من مفاهيم الثقافة الإسلامية، وتحتوي على مضمون واسع وشامل. فالتحقيق والتقدم في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية يُعتبر هدفاً للمناقشات الاقتصادية، إذ تشكل هذه الأبعاد المتعددة مفاهيم الرشد أو التنمية الاقتصادية. أما كلمة «الرشد» في الثقافة الإسلامية فهي تحمل معنى أوسع، وتعتبر التنمية الاقتصادية كجزءٍ منها، كما تعبر عن اهتمام الإسلام بمكانة التنمية الاقتصادية. وتُعد التنمية والرشد من قيم الثقافة الإسلامية المرغوبة، التي يُنظر إليها من زوايا مختلفة.

ولا يخفى أن موضوع التنمية يحظى مكانة بارزة في الفقه والنظام الاقتصادي الإسلامي، وكل شعب لديهم تعبير خاص عن هذا المفهوم، وفي بلدنا «أفغانستان» يعبر بكلمة الرشد الإقتصادى ومعلوم أن تلك الكلمة لها مفاهيمها في مجالات مختلفة وتشمل الثقافة الإسلامية برمتها، وتعتبر أسلوباً متميزة في الحياة الاجتماعية. وإن مصطلح الرشد تحيزت مكانة مهمة في الفقه، إذ يرتبط مباشرة بصحة العديد من المعاملات والعقود الاقتصادية، مثل: البيع والشراء، والإيجار، والرهن، وغيرها. ويرى بعض الفقهاء أن الرشد يعني العقل والقدرة على إدارة المال بطريقة صحيحة. وقد قال ابن جزّي الكلبى في تفسيره الكلمة "الرشد": هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، أي أن الرشد هو معرفة المصالح وإدارة المال بالشكل السليم (ابن جزّي، 1416هـ، ص 77).

وتُعد الرشد شرطاً أساسياً لقيام المؤسسات الاجتماعية والعلاقات القانونية بين الأفراد والجماعات والمنظمات، ويُعتبر وجود هذه الصفة من شروط التعيين والتوظيف في المؤسسات والإدارات في النظام الاقتصادي الإسلامي، ويُشترط لتمليك المال لأصحابه أن يكونوا ناضجين، إذ لا يمكن إتياء المال لمن يفتقر إلى الرشد الكافي، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 5]. وتأمل سير، يتضح أن هذه الحكم الإلهي قائم على فلسفة حفظ الأموال في الإسلام. وبناءً على هذه الفلسفة، لا يمكن للأطفال والصغار استعمال الأموال لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ حُرِّموا من حق التصرف بها وفق الشريعة. ويجب أن تكون أموالهم تحت إشراف وليّ رشيد أو الحاكم الإسلامي حتى يظهر نموهم وقدرتهم على إدارة المال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾ [النساء: 6]. أي أنه يجب اختبار رشد اليتيم قبل تسليم ماله.

يُوصف الفرد والمجتمع بأنهما في حالة نمو تبعاً لمستوى تنمية رأس المال المادي، ويُقاس ذلك بمدى كفاءة توظيف رؤوس الأموال واستثمارها توظيفاً رشيداً، وتوجيهها ضمن مسار منهجي يؤدي إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق الاكتفاء الذاتي للفرد والمجتمع. كما يستلزم ذلك اعتماداً تخطيط علمي دقيق يهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون التقدم، وتهئية السبل الموصلة إلى تحقيق السعادة الإنسانية، لذلك يُعرف الرشد على أنه القدرة والفن والاستمرار في توظيف واستثمار الأموال بما يعود بالنفع والمصلحة. إن الفرد والمجتمع الراشد النامي بناءً على رشد الأموال يُقدرون قيمة نمو رأس المال المادي بناءً على مدى استغلالهم الجيد للأموال، ووضعها في مسار يضمن الاستقرار والاكتفاء الذاتي للفرد والمجتمع، مع التخطيط الدقيق لإزالة العقبات أمام التقدم في سبيل سعادة الإنسان وتحقيق مصالحه.

الإسلام والإيمان بالتنمية الشاملة

يتضح مما سبق أن الإسلام حين طرح موضوع النمو أكد على مبدأ التنمية الشاملة، وأن البحث والسعي من أجل الوصول إلى سبيل التنمية الاقتصادية يُعد من برامج المهمة والقيمة. ومن منظور الإسلام فإن الإنسان بطبيعته كائن يطلب الكمال في جميع أبعاد الحياة، وتُعد التنمية الاقتصادية الخطوة الأولى في هذا التطع نحو الكمال، كما أن المسلم يؤمن بطبيعته بتنمية تقود إلى النمو والارتقاء.

الإسلام دينٌ ينيط بالإنسان مسؤولية الاستقلال، والإبداع، وإحداث التغيير في مصيره بيده، وعلى هذا الأساس فإن نظرية الجبر والاكتفاء بما هو موجود لا تنسجم مع مسار التنمية والتطور. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ﴾ [الرعد - 11]: إذا فإن السير في طريق التنمية لا يتعارض مع الإسلام، بل يُعد من واجبات المسلم الملتزم.

يجعل الإسلام النمو الثقافي أساساً لتنمية سائر المجالات، فإذا أُحْيِيَت التنمية الثقافية وقويت وأصبحت دافعاً في شخصية المسلم، يجعله في محراق اهتمام إليه. أما اقتصار على النمو الاقتصادي وحده، فيبعد الإنسان عن أهداف إنسانيته ويقوده إلى دائرة الحيوانية الخاصة؛ لأنه عندئذ لا ينظر إلا إلى مصالحه الشخصية، ولا يعبأ بنفع المجتمع وضرره.

إن المحافظة على التوازن بين التنمية الثقافية والاقتصادية تؤدي إلى نمو الجوانب الدنيوية والأخروية، وهو من صميم البرامج الأصلية في الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 78]: إن التفكير في تحسين حياة الدنيا والآخرة من مهام المؤمن، وعليه أن يسعى ليعصم إلى أفضل وأعلى درجات السعادة: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...﴾ [البقرة: 219-220]:

ومن الواضح أن المجتمع السعيد لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بلغ درجة من الاكتفاء الذاتي الشامل، واعتمد على نفسه ونهض قائماً بذاته؛ وهذا الأمر غير متصور من دون السير في طريق النمو والتنمية، لا بد من التذكير أن الإسلام لا يعارض العناصر الثقافية المؤثرة في التنمية، بل إن في جوهره دوافع إذا أُحييت كان من شأنها أن تشجّع على التنمية الشاملة. فقد جعل الإسلام التنمية بمعانيها المتكاملة من برامجها الأساسية، واختار لأتباعه أفضل صورها، كما أن سائر البشر يمكنهم أن ينتفعوا بمنافعها العامة. وعليه فإن التنمية في الإسلام لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تشمل جميع أبعاد حياة الإنسان، وينبغي أن تجعل التنمية الإسلامية - ولا سيما البعد الثقافي منها - نموذجاً للإنسانية، لأنه أول نافذة للنفاذ إلى المجتمعات والأمم البشرية، وهو مقتضى الثقافة الإسلامية.

معايير التنمية والتقدم في المصادر الإسلامية المعتمدة

نذكر في ما يأتي أهم معايير التنمية والتقدم في أبعادهما المادية والمعنوية من منظور المصادر الإسلامية. التقوى: هي المزية الحقيقية التي ترفع الإنسان وتبلغه سعادته الحقّة، وهي الحياة الطيبة والأبدية في جوار رحمة الله تعالى؛ وتتحقّق بالتزام تقوى الله ومراقبته وصيانة حرّمته.

محورية العلم: إن ترسيخ العلم في المجتمع يؤدي إلى شيوع الاستعمال والدراسة والبحث والمناقشة والحوار والتفكير، وبناء الروح العلمية. سيادة القانون: لكي تكون الحسابات المادية والتخطيط وصنع السياسات في مجال التنمية قابلة للتنفيذ والتقدم وذات فاعلية من جانب الشعب والدولة، لا بد من أخذ الاستقرار القانوني وحاكمية القانون على محمل الجد.

مكافحة الفقر في المجتمع: (تلبية الحاجات المادية)، إن بلوغ الأهداف السامية التي أرادها الله تعالى من خلق الإنسان يكون أيسر حين لا يشعر الإنسان بنقص في حاجاته الجسدية والمادية. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن الفقر يدفع الناس إلى القبيح ويؤدي إلى الانحراف عن الصراط المستقيم: «الشَّيْطَانُ يَعْلَمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 268].

محورية الناس (الشعب): يعدّ الإسلام الناس أحد الأسس المهمة للتنمية، ويعطيه دوراً كبيراً يُمارس بطريقتين: مباشر وغير مباشر. فالدور المباشر هو أنهم في الجانب العملي صنّاع الأهداف ومحقّقوها، ويُنظر إليهم بوصفهم غاية التنمية. أما الدور غير المباشر فهو إشرافهم ورقابتهم على أعمال النخب وأداءهم كما يراقبون النظام السياسي.

الحرية: يؤمن الإسلام بأن الإنسان خلق حراً، ويجعل الحرية عاملاً في إحداث التحولات والتقدم والثورات وبناء الحضارات، كما يراها سبباً في دفع المجتمع نحو العمران وترقية المجتمع.

الجدارة والكفاءة والتخصّص: إن التنمية - بمعنى حسن توظيف الطاقات - تتحقّق في نظام، تكون فيه الكفاءة والتخصّص أصيلين، ويُقدّم الرأي التخصّصي على الرأي الذوقي الشخصي (سريع القلم، 1375هـ ش، ص 114).

الانضباط والنظام: إن التنمية لا تتم إلا بالترتيب وتدرج المراحل؛ ولهذا فإن مراعاة الترتيب الزمني والعملي في القرارات والإجراءات تجعل تنمية المجتمع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام في جميع شؤون الحياة. ومن الطبيعي أن للنظام، سمة بارزة للمجتمعات التي جعلت التنمية الاقتصادية - بمعنى تحسين توظيف الطاقات المادية والبشرية - أساساً لها.

العدالة الاجتماعية: لعلّ لا يوجد في الإسلام أمر أكدّ عليه مثل التوكيد على العدالة. فالقرآن الكريم، إلى جانب بيان التأكيد على العدالة في ثقافة الأديان، (البقرة/ 84-86-134، الأنعام/ 115-152، الأعراف/ 29، النحل/ 76-90) يُتّير الحديث عن الالتزام بالعدالة في القضاء، (النساء/ 58، المائدة/ 45) وعلى حقوق الأقليات، (المائدة/ 5) وعلى جعل العدالة أصلاً حاكماً على السياسة وسيرة الأنبياء: (الشورى/ 15، الممتحنة/ 8-10) وفي كثير من سور القرآن يؤكد على العدالة الاجتماعية.

استمرار النمو والتنمية من منظور الإسلام

إن الأعمال الإنسانية - وإن كانت قليلة أوبسيرة - فإن المداومة عليها والالتزام بها هي مهمة المسلم ومسؤوليته: «وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» [البقرة: 195]: وجاء في الحديث الشريف: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَإِنْ قَلَّ» (مسلم، 1334هـ ص. 161، الشيباني، 1421هـ ص: 424، الطبراني، 1415هـ، ص: 253، المروزي، 1412هـ، 477). فمتابعة العمل تكشف نقائصه وفتوراته، وتؤدي في النهاية إلى تطوره وترقيته وتحسين الإنتاج. وطلب التحسين من فطرة المؤمن؛ لأن الإحسان وإتقان العمل تكليف شرعي يفهم بوضوح من قوله تعالى: «وَأَحْسِنُوا». وأيضاً قال الله تعالى: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ» [الملك: 2]، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بالإحسان: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»: (مسلم، 1334هـ ص.

(1548). والإتقانُ تعبير آخر عن «الإحسان»، ومعناه إحكام العمل وإجادته، أي أداء العمل في وقته على الوجه الصحيح من غير خلل ولا نقص، مع استيفائه جميع الصفات الأفضل.

ولا تجزى الشريعة للمؤمن أن يغفل في عمل أو يتساهل فيه، أو يؤخّره بغير عذرٍ معتبر، أو يقصّر في السعي إلى تحسينه. بل إن الإسلام يشجّع على الإحكام وزيادة الإنتاج؛ لأنّ الإتقان في الأمور يمثل الأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له» (أبوداود، 1430 هـ ص. 76). وقال أيضاً: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (البيهقي، 1344 هـ ص. 457). وإن الإحسان والإتقان في العمل سببٌ في نيل محبة الله تعالى، ومحبة الله سببٌ للفلاح والبركة في شؤون الدنيا والآخرة معاً. عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ»: (صهيب، 2014، ص: 186، المعجم الأوسط، ص: 275، الموصلي، 1404، ص: 349، البيهقي، ص: 241، علاء الدين، 1419، ص: 1668)

الإحسان وإتقان الأعمال لهما جانبان: الأول أن تؤدي العمل على أحسن صورة، والثاني: أن نستشعر مراقبة الله لنا في جميع شؤوننا. وبناءً على ذلك فإن الاستمرار والثبات في الأعمال من واجبات المسلم، ولا يجوز الغفلة عنها. فلإنسان الكسول يُعدّ عبئاً على المجتمع؛ لذا ينبغي إحياء روح المسؤولية في النفوس المؤمنة جميعاً.

ينبغي أن يُعلم أنّ المسلم مكلف بأن يكون مستعداً لتحديات الحياة، وألا يكون تابعاً لغيره في أيّ ميدان؛ لأنّ ذلك يدلّ على يقظتنا ومراقبتنا الجادة لأمرنا. وقد أمر الله تعالى أمراً صريحاً بقوله: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» [الأنفال: 60]: ودلالة هذه الآية، واسعة بحيث تنطبق على كلّ زمانٍ ومكانٍ، ولو رُوِّج لهذا الأمر العظيم شعاراً عاماً في كلّ مكان، والتزم به المسلمون - صغاراً وكباراً، عالماً وغير عالم، كُتّاباً وخطباء، جيوشاً وضباطاً، مزارعين وتجاراً - في حياتهم، لكفى ذلك لجبر تخلفهم.

وتبيّن السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسائر عظماء الإسلام أنّهم لم يغفلوا عن أيّ فرصة لمواجهة العدو: في إعداد السلاح والرجال، وتقوية معنويات الجنود، واختيار مكان المعسكر، وتحديد الوقت المناسب للهجوم، وتطبيق كلّ تكتيكٍ حربيٍّ؛ فلم يتركوا شيئاً صغيرة ولا كبيرة إلا أخذوها في الحسبان. واقتداءً بأمر الله تعالى، يجب ألا نكون في أيّ ميدانٍ أضعف من غيرنا ولا أقلّ قدرة منهم، بل ينبغي أن يُنظر إلينا دائماً بعين القوة والتمكن، لا بعين التبعية والضعف. وهذا التوجيه يعلمنا أن نكون متحركين فاعلين، وأن نسير مع قافلة العلم والمعرفة لتمثل الإسلام تمثيلاً كاملاً (شيرازي، 1376 هـ ش، ص 165). وقال سيد قطب رحمه الله، في تفسير هذه الآية المباركة: أعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ماديةٍ ومعنويةٍ لمواجهةهم. فلا بدّ للإسلام من قوةٍ يتحرك في ظلّها في الأرض لتحرير الإنسان. أول ما تفعله هذه القوة أن تؤمن الذين يقبلون هذه العقيدة بحريّة، حتى لا يمنعهم أحدٌ من اعتناقها، ولا يُكرههم أحدٌ بعد قبولها على الرجوع عنها... وثاني ما تفعله أن تلقى الرعب في قلوب أعداء هذا الدين حتى لا يُفكروا في الاعتداء على دار الإسلام التي تحميها هذه القوة وترعاها... وثالث ما تفعله أن تُخيفهم بحيث لا يتصوروا إمكان وقف المدّ الجارف للإسلام وتركه ينطلق لتحرير الإنسان في أرجاء الأرض كلها... ورابع ما تفعله أن تحطّم كلّ قوةٍ في الأرض تتأهّل لنفسها وتتحكّم في الناس بقوانينها وسلطانها، ولا تعترف بأنّ الألوهية لله وحده، وأنّ الحاكمية له سبحانه وحده (سيد قطب، 1412 هـ، ص 439).

النتائج والخاتمة

إنّ الصناعة راقت حياة الإنسان منذ القديم ومع مرور الزمن شهدت تغييرات وتطوّرات لافتة يمكن التعبير عنها بالتحوّل الصناعي. الصناعة في الشرائع السماوية ولا سيما في الإسلام تتميز بمكانةٍ مميّزة، إذ ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر نماذجٍ متعددة من الأنشطة الصناعية مثل صناعة السفن، وبناء السدود وصهر المعادن، وصناعة الدروع والبناء، مما يدلّ على قدمها التاريخي ونيلها تأييد الشريعة الإسلامية.

وفي الإسلام ترتبط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية ارتباطاً وثيقاً، ولا تقتصر على مجرد النمو الاقتصادي، بل يوصي الإسلام بتنمية تُراعى فيها العدالة الاجتماعية والكفاءة الإنتاجية ودعم المحرومين وحماية البيئة بشكلٍ كامل.

الاستمرار في الأعمال وأدائها بجودة عالية من المبادئ الإسلامية. فالقرآن الكريم والأحاديث النبوية يؤكدان على ضرورة الدقّة والجودة والتداوم في الإنتاج، والمسلمون مكلفون بأن يولوا اهتماماً متوازناً للجوانب الكمية والكيفية في أعمالهم. كما أنّ التنمية الصناعية في المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى إصلاحات ومراجعات أساسية، وينبغي البحث عن حلول مناسبة لبعض التحديات القائمة، مثل التبعية الاقتصادية وضعف الابتكار، والفجوة بين التكنولوجيا الحديثة والتعاليم الإسلامية، وذلك عبر سياسات دقيقة ومدروسة.

فالإسلام لا يرفض التنمية الاقتصادية، بل يدعمها في إطار متوازنٍ ومستدام، يشمل الاكتفاء الذاتي، والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على التوازن بين الدنيا والآخرة، وتحمل المسؤولية الاجتماعية. ويمكن السياسة الإسلامية في مجال التنمية الصناعية أن تقدّم نموذجاً محلياً ناجحاً وفعالاً، يُبحث عن حلول متوازنة قائمة على العدالة، والإنتاج المستدام والاستثمار الأخلاقي للموارد، بدلاً من تقليد النماذج الغربية تقليداً أعمى.

الاقتراحات

- نشر التعليم الصناعي والتكنولوجي في إطار التعاليم الإسلامية.
- دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
- التشجيع على استخدام التقنيات المستدامة والمتوافقة مع البيئة.
- تعزيز ثقافة العمل والإنتاج بالاعتماد على المبادئ الأخلاقية والدينية.
- وضع السياسات داعمة للأعمال والمشاريع الإسلامية التي تعمل وفق مبادئ العدالة والتنمية المستدامة.
- التخطيط الدقيق والمتدرج لنشر الصناعات وإيجادها بالتزامن مع تعلّم معارفها العلمية.

المصادر والمراجع

- ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. (1416هـ). *التسهيل لعلوم التنزيل*. بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر. (1997م). *التحرير والتنوير*. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر. (1384هـ). *التحرير والتنوير*. تونس: دار التونسية للنشر.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. (1419هـ). *تفسير القرآن العظيم*. بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون.
- أبوداود، سليمان بن الأشعث، السجستاني. (1430هـ). *سنن أبي داود*. بيروت: دار الرسالة العالمية.
- انوري، حسن. (1382هـ ش). *فرهنگ بزرگ سخن*. تهران: انتشارات سخن.
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي. (1423هـ). *شعب الإيمان*. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. (1344هـ). *السنن الكبرى للبيهقي*. حيدر آباد، الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد.
- الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي. (ب ت). *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير*. بيروت: المكتبة العلمية.
- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، الرازي، (1420هـ). *مختار الصحاح*. المكتبة العصرية - بيروت - صيدا.
- راغب، أبو القاسم الحسين بن محمد، أصفهاني. (1412هـ). *المفردات في غريب القرآن*. دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى. (1418هـ). *التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج*. دمشق: دار الفكر المعاصر - دمشق.
- ساعى، أحمد. (1377هـ ش). *مسائل سياسية اقتصادية جهان سوم*. تهران: سمت.
- سريع القلم، محمود. (1375). *عقل و توسعه یافتگی*. تهران: نشر علمی و فرهنگ.
- شمس الدين، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبي، أبو عبد الله. (1423هـ). *المطلع على ألفاظ المقنع*. مكتبة السوادى للتوزيع.
- الشيبياني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. (1421هـ). *مسند الإمام أحمد بن حنبل*. مؤسسة الرسالة.
- شيرازي، ناصر مكارم. (1376هـ ش). *برگنديدۀ تفسير نمونه*. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- الصابوني، محمد علي. (1417هـ). *صفوة التفاسير*. القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع.
- صهيب، عبد الجبار. (2014). *الجامع الصحيح للسنن والمسانيد*. غير مطبوع.
- طباطبائي، سيد محمد حسين. (1397هـ). *الميزان*. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. (1415هـ). *المعجم الكبير*. القاهرة: مكتبة ابن تيمية.
- علاء الدين، مغلاطي بن قليح بن عبد الله البكجري المصري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين. (1419). *الإعلام بسنته عليه السلام*. مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودي.
- الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد. (1407هـ). *الصحاح تاج العروس و صحاح العربية* (الطبعة الرابعة). بيروت: دار العلم للملايين.
- القرآن الكريم
- قطب، سيد. (1412هـ). *في ظلال القرآن*، (خرمدل، مصطفى، المترجم) بيروت - القاهرة: دار الشروق.
- المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (ب ت). *تفسير الجلالين*. القاهرة: دار الحديث.
- المروزي، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي. (1412هـ). *مسند إسحاق بن راهويه*. مكتبة الإيمان، المدينة المنورة.
- مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. (1334هـ). *صحيح مسلم*. بيروت: دار الجيل - بيروت.
- الموصللي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المشثى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصللي، (1404) *مسند أبي يعلى*. دار المأمون للتراث - دمشق.

يعقوبي، احمد بن اسحق. (1342هـ.ش). تاريخ يعقوبي. قم. شركت انتشارات علمي و فرهنگي.